

ISSN : 2348 – 604X (Print)
ISSN : 2348 – 6058 (Online)

ISJ

International Science Journal

(Peer-Reviewed)
Online and Print Version

| Volume 7 | Special Issue | 2020

Proceedings of the International Conference on Science and
Science Fiction Organised by Shri Mukatanand College, Gangapur,
Aurangabad, Maharashtra - India, 10th & 11th January, 2020

Published Online at : <http://www.sciencejournal.in>

EDITORIAL BOARD

IMPACT FACTOR - 7.9

ISJ

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL

PEER REVIEWED - www.sciencejournal.in
ISSN- 2348-604X (Print) & ISSN- 2348-6058 (Online)

EDITOR-IN-CHIEF:

DR LAXMIKANT BASAVRAJ DAMA
Ph.D., M.S.F.T., F.Z.S.I., F.I.A.A.B., F.S.L.Sc., F.S.A.B.,

EXECUTIVE-EDITOR:

(For Special Issue)

Dr. Savita Wawge

Asso. Professor, Research Guide & Head,
Department of Marathi,

Marathwada Shikshan Prasarak Mandal's
Shri Muktanand College, Gangapur, Dist. Aurangabad – 431 109
(Maharashtra, India)

- Dr. Arvind Mishra, Eminent SF writer & Critic, Jaunpur, UP
- Dr. M. H. Srinarhari, Secretary – General, IASFS, Bangolre
- Dr. Ashok Deshmane, Head, Dept. of Marathi Dr.B.A.M.U. Aurangabad
- Dr. Dasoo Vaidya, Dept. of Marathi Dr.B.A.M.U. Aurangabad
- Dr. Kailas Ambhure, Dept. of Marathi Dr.B.A.M.U. Aurangabad
- Mr. Harish Yadav, eminent SF Magician, Jaipur, Rajasthan
- Dr. Ulhas Udhan, Ex-Chancellor Nominee, Dr.B.A.M.U. Aurangabad
- Dr. Premal Mukhedkar, I.B.P. Mahila College, Aurangabad
- Dr.Rekha Meshram, Rajarshi Shahu Arts, Comm, and Science College Pathri, Tq. Phulambri, Dist. Aurangabad
- Dr.Umakant Rathod, Pratishtan Mahavidyalay, Paithan

Volume 07 | Special Issue | 2020

३९	शास्त्रज्ञांच्या कार्याचा शोध	मनीषा बळवंत पाटील	२०९
४०	जयंत नारळीकरांचे विज्ञानसाहित्य	प्रा.डॉ. शिवकुमार सोनाळकर	२१२
४१	विज्ञान साहित्य : संकल्पना, स्वरूप व अभिव्यक्ती	स्वाती विठ्ठल जाधव	२२१
४२	संत तुकारामाच्या काव्यातील वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा शोध	डॉ. हनुमंत मारोतीराव भोपाळे	२२६
४३	विज्ञान साहित्याच्या परिप्रेक्षातून अरुण साधू यांच्या 'विप्लवा' कादंबरीचा अभ्यास विप्लवा : मानवी जीवनाचा शोध आणि शक्यता	प्रा. वैशाली बागुल	२३१
४४	विज्ञान कादंबरी (जयंत नारळीकर-अभयारण्य)	ज्योती सुधाकर चव्हाण	२३६
४५	राजकीय संकल्पना : मार्क्सवादी मूल्यांकन	डॉ. उमाकांत राठोड	२४२
४६	कोळेश्वर	शरद पुराणिक	२४८
४७	मराठी विज्ञान कादंबरी : एक आढावा	प्राचार्य डॉ. हरिदास फेरे प्रा. देशमुख विभीषण	२५९
४८	अग्निदिव्यातून उदयास आलेल्या फुलाची कहाणी : अग्निपुष्प	प्रा.डॉ. यशवंत आश्रुबा हाके	२६४
४९	विज्ञानकथा : जयंत नारळीकर	डॉ. अर्चना काटकर-सोनवणे	२६८
५०	श्री. वि. वा. शिरवाडकरांच्या 'कल्पनेच्या तिरावर' कादंबरीतील विचार विश्व	डॉ. एन. डी. चौधरी	२७२
५१	संगीताचे किर्तनातील विविध पैलूंचा चिकित्सक अभ्यास	श्री. आतकरे तुळशीराम अंकुशराव	२७५
५२	औरंगाबाद जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थापत्य, वस्तूसंग्रहालय आणि पर्यटनस्थळे व त्यांच्या संवर्धनामध्ये विज्ञानाची भूमिका	डॉ. विष्णु बाळकृष्ण वहाटुळे प्रा. राहुल वसंतराव चव्हाण	२८०
५३	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन	प्रा. पी. एम. तुपे	२८९
५४	पूर एक नैसर्गिक आपत्ती व व्यवस्थापन	प्रा. एस. एन. पडघन	२९६

"औरंगाबाद जिल्ह्यातील ऐतिहासिक स्थापत्य, वस्तूसंग्रहालय आणि पर्यटनस्थळे व त्यांच्या संवर्धनामध्ये विज्ञानाची भूमिका"

डॉ. विष्णु बाळकृष्ण वहाटुळे, प्रा. राहुल वसंतराव चव्हाण,
सहाय्यक प्रा. इतिहास विभाग, सहाय्यक प्रा. इतिहास विभाग,
श्री मुक्तानंद महाविद्यालय गंगापूर, श्री मुक्तानंद महाविद्यालय
गंगापूर,
ता. गंगापूर जिल्हा. औरंगाबाद ता. गंगापूर जिल्हा. औरंगाबाद

प्रस्तावना

औरंगाबाद जिल्ह्याची ओळख ५२ ऐतिहासिक दरवाजांचे शहर म्हणून केला जातो. आंगाबाद जिल्ह्यामध्ये विविध ऐतिहासिक स्थळे आहेत. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वस्तूसंग्रहालय, सोनेरी महल व वस्तूसंग्रहालय, छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालय, बीबी का मकबरा, पानचक्की, वेरूळ लेणी, अजिंठा लेणी, पितळखोरा लेणी, दौलताबाद (देवगिरी) किल्ला, शहाजी राजे भोसले याची समाधी, औरंगजेब यांची समाधी, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, संत एकनाथांची समाधी आणि संत ज्ञानेश्वरांचे जन्मस्थान इत्यादी ऐतिहासिक स्थळांचा समावेश होतो. या सर्व स्थापत्य, लेणी, वस्तूसंग्रहालये आणि पर्यटनस्थळे यांचे जतन आणि संवर्धनामध्ये विज्ञानाची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. विज्ञानाच्या साहाय्याने प्राचीन काळातील गतवैभव, संस्कृती, ऐतिहासिक स्थापत्य याचे जतन आपण कशा पद्धतीने करू शकतो, जेनेकरून हा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा आपल्या येणाऱ्या भावी पीढीस प्रेरणादायी ठरू शकतो, यामुळे आपल्या भारत देशाची ओळख याच गतवैभवामळे जागतीक पातळीवर झाली आहे. ऐतिहासिक कलावस्तू व अवशेष, स्मारके, लेणी, मंदिरे, विविध चित्रे, धातुचे व मातीचे पुतळे या सर्वांचा नाश हा वारा, ऊन, पाऊस, धुळ, आग, महापुर, भुकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच युद्धासारख्या मानवनिर्मित आपत्तीमळे होतो. त्याचप्रमाणे संग्रहालयातील

कलावस्तूचे ओल, प्रकाश, कृमिकटक, सूक्ष्म जंतु इत्यादिमुळे थोड्याफार प्रमाणात नाश होतो. यामुळे प्राचीन अवशेष आणि कलाकृतीचे संरक्षण, जीर्णोद्धार व संग्रह करण्याचे कार्य मानव फार पूर्विपासुन करत आला आहे. प्राचीन काळी सांधपट्टीच्या साहाय्याने केलेल्या पुन स्थापनाचा नमुना हा इ.स. पूर्व सुमारे ४००० वर्षापूर्वीचा असल्याची नोंद जागतिक इतिहासात केलेली आहे.. कलावस्तूंच्या संरक्षणासंबंधीच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने १९३० साली राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय संग्रहालयाच्या कार्यालयामार्फत रोम येथे एक परिषद भरविण्यात आली होती. या परिषदेत कलावस्तूंच्या संरक्षणासाठी शास्त्रीय ज्ञानाचा उपयोग करावा व त्यासंबंधीची मुलभूत तत्वे प्रस्थापित करावीत, यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात आले. युनेस्कोच्या प्रोत्साहनाने कलावस्तूंच्या संरक्षणासाठी आणि संग्रहालयाच्या विकासासाठी 'द इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ म्युझियम्य' (आयकॉम) ही स्वयंपूर्ण संस्था १९४८ मध्ये पॅरिस मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर १९६४ मध्ये 'द इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ मॉन्युमेंटस अँड साइटस' (आयकोमास) या नावाची जागतिक संस्था स्मारकांच्या व अवशेषस्थानांच्या संरक्षणासाठी व्हेनिस मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. संग्रहालयातील कलावस्तूंचे संरक्षण: भारतात पुरातन कलावस्तू, स्मारके, पुजास्थाने इ. च्या संरक्षणाची परंपरा ही हडप्पा किंवा सिंधु या नागरी संस्कृतिपासुन सुरू झाली. या कालखंडात जतनाचे व जिर्णोद्धाराचे कार्य होत असावेत असे दिसते. नंतर सम्राट अशोकाच्या काळापासुन ते इ.स. १३०० पर्यंत भारतात असंख्य मंदिरे, चैत्य, स्तूप व इतर वास्तूंची निर्मिती झाली. भारतातील अवशेषांचे जतन करण्यासाठी १८६१ मध्ये लॉर्ड कॅनिंगहॅम याने कंपनी सरकारच्या काळात प्रत्यक्ष संरक्षणाचे कार्य हाती घेतले होते. भारतातील कलावशेष व स्मारके यांच्याकडे झालेले दुर्लक्ष व त्यांच्या संरक्षणाचे महत्व यांचा खुलासा करणारा प्रस्ताव लॉर्ड कॅनिंगकडे पाठविण्यात आला होता. लॉर्ड कॅनिंगहॅम याने कलावशेषांच्या संरक्षणाच्या कार्याला चालना देण्यासाठी १८६१ मध्ये पुरातत्व विभाग स्थापन केला होता. यानंतर हा विभाग १८६६ मध्ये लॉर्ड लॉरेन्स याने बंद केला. त्यानंतर १८७१ मध्ये लॉर्ड मेयो यांच्या पदाकाराने 'ऑर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' या स्वतंत्र खात्याची स्थापना करण्यात आली. त्याच वर्षी मध्यवर्ती शासनाचा पुरातत्व विभाग पुन्हा सुरू झाला. १८७३ मध्ये पुन्हा ऐतिहासिक इमारती आणि स्मारकांच्या संरक्षणाचे कार्य स्थानिक शासनाकडे देण्यात आले. १९०६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने पूर्वी स्थापन केलेला पुरातत्व विभाग ही शासनाची कायमची व्यवस्था म्हणून मान्य करण्यात आली. १९३७ पासून ऐतिहासिक वस्तूंच्या

संरक्षणाची जबाबदारी पूर्णतया मध्यवर्ती शासनाकडे सोपविण्यात आली. १९४७ मध्ये संग्रहालयाच्या मदतीस साहाय्यक पुरातात्वीक रसायनशास्त्रज्ञांची नेमणूक करण्यास सुरुवात करण्यात आली. भारतातील पुरातन अवशेष निरनिराळ्या हवामानाच्या प्रदेशात विखुरलेले असल्यामुळे संरक्षणाचा प्रश्न काहीसा अवघड आहे. हे सर्व कार्य मध्यवर्ती शासन, राज्य शासन, यूनेस्को व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने होत आहे. 'ऑर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' या संस्थेतर्फे सुमारे ३५०० महत्वाच्या कलास्थानांच्या व पुरातन राष्ट्रीय स्मारकांच्या संरक्षणाची काळजी घेतली जाते. सुमारे तीतकीच स्मारके राज्य शासनातर्फे जतन केली जात आहेत. अनेक विद्यापाठांमधून सुद्धा कलावस्तू संरक्षणाचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकविले जातात. मध्यवर्ती शासनाच्या पुरातत्व विभागातर्फे अनेक पुरातन स्थानांचा आधुनिक पद्धतीने जीर्णोद्धार करण्यात आलेला आहे. यूनेस्कोच्या सहकार्याने अनेक किल्ले, मंदिरे, स्तूप, राजवाडे, शिल्पे, लेणी इ. संरक्षणाची पुरातत्व विभागामार्फत काळजी घेतली जात आहे.

संग्रहालयातील कलावस्तूंचे संरक्षण करण्याची पद्धत: संग्रहालयातील तसेच मोठ्या पूजास्थानांत वा देवस्थानांत उत्तमोत्तम दगडी मुर्ती, लाकडी कोरीव कामे, दागदागिने, भरजरी वस्त्रे, चित्रे, हस्तलिखिते, काचेच्या वस्तू, हस्तिदंतीवस्तू इ. अनेक प्रकारच्या कलावस्तू वैज्ञानिक पद्धतीने संगृहीत करण्यात आल्या आहेत. या वस्तू हवामान, प्रकाश, उष्णता, कवक (बुरशीसारख्या हरितद्रव्यरहित सूक्ष्म वनस्पती), सूक्ष्म जंतू इ. अशा वस्तूंची योग्य प्रकारे मांडणी करण्याबरोबरच त्यांची सतत निगा राखणेही आवश्यक असते. संगृहीत वस्तूंच्या संरक्षणाची त्यांची रसायनशास्त्रज्ञांकडून तपासनी करून घेऊन व त्या खराब होण्याची कारणे शोधून काढून योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्यक असते, यासाठी तज्ञांची गरज असते. संग्रहालयातील वस्तूंच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने त्यांचे अकार्बनी व कार्बनी असे वर्गीकरण करावे लागते. दगडी शिल्पे, धातूंच्या, काचेच्या, चिनी मातीची भांडी, पक्वमृदेच्या मूर्ती इ. अकार्बनी प्रकारात मोडतात. तर लाकूड, कागद, कापड, कातडी, हाडे, हस्तिदंत इ. कार्बनी प्रकारात येतात. काही वस्तू या मिश्र प्रकारातही मोडतात. चित्रे हा स्वतंत्र प्रकार असला तरी त्यात जलतरंग, तैलतरंग किंवा पारंपारिक रंगात रंगविलेली व कॅनव्हास, कापड, किंवा लाकडाची फळी इत्यादींच्या पृष्ठावर काढलेली असतात. त्यामुळे त्यांचा समावेश कार्बनी प्रकारात केला जातो, कार्बनी वस्तू या अकार्बनी वस्तूपेक्षा लवकर नाश पावू लागतात. त्यांचे संरक्षण केले तरी त्यांच्यात संरचनात्मक बदल होऊन

किंवा रासायनिक अपघटन होऊन त्या नष्ट होतात. त्यामुळे कार्बनी वस्तूंची सातत्याने काळजी घ्यावी लागते. हवामानाचा विशेष परिणाम होण्याची शक्यता असणाऱ्या वस्तू २१^०से ला ५०-६० टक्के ही सापेक्ष आद्रता असणाऱ्या वातानुकूलित खोलीत ठेवणे आवश्यक असते. हवेत सल्फर डाय ऑक्साइड, हायड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाय-ऑक्साइड व धूळ हे घटक कमीअधिक प्रमाणात असतात. सल्फर डाय-ऑक्साइड व हवेतील बाष्प मिळून सल्फ्यूरस अम्ल तयार होऊन त्याचा परिणाम विशेषतः कातडे कागद, वस्त्र व धातूंच्या वस्तू यांवर होतो. याकरिता वातानुकूलनाची व्यवस्था हाच एक उपाय असतो. तथापी पर्यायी उपाय म्हणून धातूंच्या वस्तू विशेषतः चांदीच्या वस्तू, स्वच्छ करून त्यांवर पॉलिमिथिल मेथुक्रायलेट किंवा पॉलिक्लिनिल ऍसिटेट व टोल्यूइन यांच्या मिश्रणाचा संरक्षक लेप देतात. स्वच्छता करताना उडणारी धूळ टाळण्यासाठी खालची फरशी ओल्या फडक्याने पुसतात किंवा निर्वात स्वच्छक वापरतात. वस्त्रांचे संरक्षण: वस्त्रे ठेवावयाच्या विभागात हवामान खळते ठेवावे लागते. प्रकाशाचा उपयोग आवश्यक तरच करावा लागतो. लहान वस्तू दुस-या कापडावर शिवून काचेच्या कपाटात ठेवतात. या कापडाला घड्या घालण्याचे टाळतात व घालावयाच्या असल्यास टिशू कागदाचा वापर करतात. भांडारात वस्त्रे पुठ्यांच्या नळीवर किंवा पॉलिथीन लावलेल्या ऍल्युमिनियमच्या दंडगोलावर गुंडाळून ठेवतात. अशा पद्धतीने वस्त्रांचे जतन व संरक्षण केले जाते.

लाकडी वस्तूंचे संरक्षण: लाकडी वस्तूंच्या संरक्षणासाठी भांडारातील सापेक्ष आद्रता ५५ टक्के असावी लागते व त्यांचे वा -याच्या सरळ झोतापासून संरक्षण करावे लागते. लाकडाचा प्रकार अभ्यासून संबंधीत वस्तूचे आकारमान कायम ठेवण्यासाठी व धुरी देणे, विशिष्ट रसायने वापरणे, पॉलिथीन, मेण, रेझिन यांचा थर देणे इ. उपाययोजनांचा अवलंब केला जातो.

धातुशिल्पांचे संरक्षण: शिल्पे, नाणी, पात्रे यांसारख्या धातुवस्तूंना त्या त्या धातुप्रकारांनुसार वेगवेगळ्या प्रक्रिया वापरण्यात येतात. तथापि विद्युत प्रवाहाने, त्यांवरील गंज काढणे, पाण्याच्या झोताने त्यावरील घाण साफ करणे, कठीण ब्रशाने नंतर त्या स्वच्छ करणे, त्या वाळवून त्यावर ऍसिटीन व एमिल ऍसिटेटमधील सेल्युलॉइडाच्या विद्रावाचा थर देणे, या सर्वसाधारण प्रक्रिया केल्या जातात. तांब्याच्या वस्तूंना रोशेलचे लवण, दाहक सोडा, पाणी व हायड्रोजन पेरॉक्साइड यांचे मिश्रण वापरतात. चांदीच्या वस्तूंना विद्युत रासायनिक पद्धतीचा वापर करतात. सोन्याच्या वस्तूंना रोशेलच्या लवणाचा क्षारकीय विद्राव्य वापरतात. लोखंडी व

शिश्याच्या वस्तूसाठी पॅराफीन मेणाचा वापर करतात. ताममिश्रित धातूपासून तयार केलेल्या कलाकृतीचे संरक्षण करण्याबाबत बरेच संशोधन झालेले असून लेमन तेल इ. ठराविक द्रव्ये विशिष्ट कालावधीनंतर वापरल्यास या कलाकृतीचे चांगले संरक्षण होते. तथापी या तेलांच्या उपयोगांमुळे कलाकृतीची चमक लवकर नाहीशी होऊन पृष्ठभाग नीरस दिसू लागतो. द्रवरूप मेण किंवा मेणाचा थर तसेच मेण व टर्पेटाइन यांचे मिश्रण लावल्यास सूक्ष्म धूळ, हाताचे ठसे इत्यादींपासून धातूच्या कलाकृतीचे काही काळ संरक्षण करता येते. कलाकृतीवरील पक्के डाग काढण्यासाठी ऑक्झलिक अम्ल व ब्युटिल सेलोझाल्व्ह यांचा उपयोग केला जातो. धातूवरील लाख काढून टाकण्यासाठी मिथिलीन सयुगांचा सूक्ष्म थर फवारे मारून दिल्यास त्यांवर हवेचा अनिष्ट परिणाम होत नाही. प्राचीन हस्तलिखितांचे संरक्षण: प्राचीन हस्तलिखिते ही मातीच्या विटा, दगड, तामपट, चर्मपट, भूर्जपत्रे, पपायरस, हाडे व कागद यासारख्या माध्यमांवर कोरलेली वा लिहिलेली आढळतात. हस्तलिखितांच्या माध्यमांनुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या संरक्षकप्रक्रिया कराव्या लागतात. काही वेळा चर्मपत्रे अत्यंत ठिसूळ झालेली आढळतात. उदा., हिंडमॅथेमॅटिकल पपायरस, अशी चर्मपत्रे सरळ करणे अवघड असते. त्यासाठी नायट्रो-सेल्युलोजाचा उपयोग केलेला आढळते. भारतीय भूर्जपत्रे शुष्क, कडक पण ठिसूळ असतात. अशा भूर्जपत्राचे तसेच विटांवरील कोरीव लेखाचे संरक्षण करणे बरेच कठीण असते.

मृतसमुद्रलेखपटांचे संरक्षण: मृतसमुद्राजवळच्या टेकड्यांमधील गृहेत १९४७ मध्ये हे लेखपट सापडले. शुष्क, ठिसूळ, खंडित झालेले व कीटकांनी खाल्लेले असे त्यांचे स्वरूप होते. त्या भागातील कोरड्या हवामानामुळे हे लेखपट शेकडो वर्षे सुरक्षित राहिले होते. तेथील टोळीवाल्यांनी त्यांचे महत्व ओळखून पुढे या लेखपटांची विक्री केली. हे लेखपट प्रथम मऊकरण्यासाठी प्रथम दमट हवामानात ठेवण्यात आले व नंतर ते अलग अलग करण्यात आले. ते पुन्हा कठीण करून त्यांचे तुकडे जोडण्यात आले. टॉलेमीच्या जिऑग्राफी या पुस्तकाचा तर सिमेंटसारखा एक कठीण ठोकळाच झालेला होता. रशियन शास्त्रज्ञांनी त्याचे संरक्षण करण्याचे अवघड काम पार पाडले.

ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संरक्षण: अनेक अस्सल ऐतिहासिक कागदपत्रे जगातील संग्रहालयातून, ग्रंथालयातून व खाजगी संग्रहातून जतन करून ठेवण्यात आलेली आहेत. जास्तीत जास्त सुमारे हजार वर्षांपासूनचे कागदावरील लिखान सध्या उपलब्ध आहे. कालमानानुसार कागदपत्र टिकण्याची क्षमता यांचा अभ्यास करून त्यांच्या संरक्षणाचे उपाय योजावे लागतात.

ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कागदपत्रे व जुने ग्रंथ विविध संग्रहित करण्यात आलेले आहेत, असे संग्रह ब्रिटिश म्यूझियम, लंडन येथील - इंडिया ऑफिस ग्रंथालय, भारतातील - तंजावर येथील सरस्वती महाल ग्रंथालय आदी संग्रहात आढळतात. त्याचप्रमाणे पुणे येथील- पेशवे दफ्तर, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातील संग्रहालयात मोडी लिपीचे अनेक कागदपत्रांचे जतन केलेले आहेत. कागदपत्रांच्या नाश हवामान, कीड व कसर ही मुख्यत्वे कारणीभूत होतात. याशिवाय चोरी, हल्ले, युद्धजन्य परिस्थिती, आग, पूर इ. कारणांनी कागदपत्रांचा नाश होतो. मध्ययुगीन काळात युद्धामध्ये उभयपक्ष आ पपापल्या मुलुखातील कागदपत्रे जाळून टाकीत. भारतातील सतराव्या-अठराव्या शतकांतील मोगल- मराठे लढायांत असेच दफ्तरखाने जाळण्यात आले. बहुतेक ठिकाणी जुन्या कागदपत्रांचे व ग्रंथांचे रक्षण करण्यासाठी पारंपारिक पद्धतीनुसार ते लाकडी शिड्यावर किंवा कपाटात व साध्या रेशमाच्या कापडात गुंडाळून पेट्यांत ठेवले जात होते. अलीकडे मात्र कागदपत्रांच्या संरक्षणासाठी लाकडी शिड्यांना व कपाटांना क्रिओसोट व्हर्निस लावतात व डी.डी.टी. चा फवारा मारतात. तसेच कागदपत्रांच्या कपाटातही नॅप्थ्याच्या गोळ्या किंवा तुकडे ठेवतात. ह्याशिवाय धूळ व कसर यापासून रक्षण करण्यासाठी धुरी देणे, भितीच्या ओलाव्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून भितीपासून कपाटे थोडीशी दूर ठेवणे, इमारतीच्या भीती व जमीन निर्जंतक ठेवणे, इमारतीच्या पायाभूत वाळवी व कसर येऊ न देणे इ. उपाय योजण्यात येतात. ह्याशिवाय काही नित्य व नैमित्तिक उपाययोजना कराव्या लागतात. कागदपत्रे संग्रहालयात दाखल करण्यापूर्वी त्यांची शास्त्रीय पाहणी करून ते उपाय करावे लागतात. अतिजीर्ण कागदांच्या जतनासाठी टिशू कागद किंवा शिफॉन कापडाचा उपयोग केला जातो. ह्यासाठी अलीकडे विद्रावक स्तरीकरण हा उपाय केला जातो. ही पद्धत भारतीय तज्ञ वाय्.पी. कथपालीया यांनी शोधून काढली व त्याकरिता फ्रेंच तज्ञांच्या मदतीने एक यंत्रही बनविले आहे. या पद्धतीने मूळ कागद सेल्यूलोज ऍसिटेट थर व टिशू कागद यांमध्ये बसविला जातो.

संग्रहालयातील कलावस्तूंचे व अवशेषांचे संरक्षण: संग्रहालयामध्ये ज्या वस्तूंसंग्रहित करणे शक्य नसते. अशा बऱ्याच कलावस्तू व अवशेष जगामध्ये सर्वत्र विखुरलेले असून त्यांच्यावर नैसर्गिक घटकांचा सतत विपरीत परिणाम होत असतो. त्यांच्या संरक्षणाच्या समस्येचे विवरण खालिलप्रमाणे केलेले आहे.

दगडी वास्तूंचे जतन व संरक्षण: खडकात कोरलेली लेणी, मंदिरे, स्मारके, पूजास्थाने, किल्ले इ. प्रकारच्या दगडी वास्तूंच्या जतनीकरणाच्या बाबतीत विश्वसनीय अशी उपाययोजना अद्याप उपलब्ध नाही. अशा प्रकारच्या वास्तू विविध प्रकारच्या हवामानात उघड्यावर विखरलेल्या असल्याने त्या त्या हवामानानुसार उपाययोजना कराव्या लागतात. प्रत्यक्ष ऊन, वारा, पाऊस इत्यादींचा परिणाम व दगडाचा प्रकार समक्ष पाहूनच त्यांवर उपाययोजना करण्यात येते. जुनी दगडी स्मारके बांधकाम बिघडल्यामुळे पावसाळ्यात गळतात. तसेच त्यांच्यावर जमिनीतील ओलाव्याचाही परिणाम होतो. यासाठी वास्तूंच्या पायात पाणी मुरु नये, अशी काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी पारंपारिक उपाय करावे लागतात. वास्तू पाझरू नये म्हणून त्या पक्क्या रंगाने रंगविल्या जातात. भारतीय दगडी स्मारकांना असे पक्के रंग देण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांचा -हास होतो. क्वचित चुन्याने मंदिरे रंगविली जातात पण चुन्याच्या पुटांमुळे दगडी शिल्प बुजून जाते. यासाठी पॅराफीन मेण वापरतात, पण त्यामुळे दगडी पृष्ठभाग फारच काळपट पडतो. मूलतःच काळ्या रंगाच्या दगडाच्या पृष्ठभागावर पॅराफीन मेणाचा थर संरक्षणासाठी परिणामकारकपणे वापरता येतो. तथापी हा उपाय हवामान लक्षात घेऊन करावा लागतो, पॅलिमिथिल मेथॅक्रायलेट, पॅलिक्लिमिल ऍसिटेट यांसारखी सश्लेषित (कृतीम) रेझीने आणि सिलिकोने ही संयुगे सावलीत असनाऱ्या दगडी वास्तूंच्या संरक्षणास विशेषत्वाने उपयुक्त ठरली आहे. मात्र या द्रव्यांचा वरचेवर उपयोग करावा लागतो. या प्रकारचे थर दिलेल्या दगडी वास्तू आर्द्रतेच्या परिणामापासून सुरक्षित ठेवता येतात. कागद लगदा पद्धतीनेही दगडी मूर्ती सुरक्षित ठेवता येतात. जुन्या दगडी बांधकामात शेवाळ, गवत इ. वनस्पती उगवल्यास व सतत वाढत राहिल्यास बांधकामाला बऱ्याच वेळा धोका उत्पन्न होतो. यासाठी अमोनिया व झिंक सिलिको फ्ल्युओराइड यांच्या मिश्रणाचा उपयोग करतात. काही वेळा दगडी शिल्पाच्या काही उपागांची मोडतोड झाली असल्यास, ती मूळ शिल्पाच्या स्वरूपाप्रमाणे दुरुस्त करण्यासाठी सिमेंटादी द्रव्यांचा अवलंब करण्यात येतो. भित्तिचित्रांचे संरक्षण व संरक्षण: पुरातन काळापासून विशेषतः गेल्या २,००० वर्षांच्या काळात, डोंगरातील गुहा, नागरी वस्तीमधील मंदिरे, स्मारके, प्रासाद वगैरे इमारतींच्या भिंतीच्या गिलाव्यावर चित्रे रंगविण्याची परंपरा आढळते. भिंतीवर चुन्याचा जाड अथवा पातळ गिलावा करून पृष्ठभाग मऊ व एकसारखा करून भिंतीचित्रे रंगविली जातात. कालांतराने हवामान, पाऊस इ. नैसर्गिक कारणांनी ही भित्तिचित्रे बिघडतात. अंधान्या गृहांतील चित्रांबाबत मात्र त्यांतील

रंगकामाचे सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण झाल्यामुळे त्यांचे रंग बऱ्याच प्रमाणात टिकलेले आहेत. काही चित्रे मात्र ओलीमुळे खराब झाली आहेत. भिंतीपासून गिलावा सुटल्यामुळे पोपडे येऊन व चिरा पडून अनेक चित्रे नष्ट झाली आहेत. कालमानानुसार अनेक चित्रांतील रंगही फिके पडले आहेत. गुहांमधील भित्तिचित्रे भिंतीवर पाणी ओघळून खराब झालेली आढळतात. भिंतीवर अंग घासण्याच्या काही प्राण्यांच्या वाईट सवयीमुळेही अशी चित्रे खराब झालेली आहेत. खडकाची कालांतराने झीज होऊन व पोपडे निखळून चित्रे नष्ट झालेली आहेत. खडूनी अगर तीक्ष्ण धारेच्या वस्तूंनी चित्रांवर लिहिने, मोटारीचे वंगण फासणे यांसारख्या प्रवाशांच्या वाईट खोडींमुळे चित्रे खराब झालेली दिसून येतात. अजिंठा, वेरूळ यांसारखी लेणी किंवा मोठमोठ्या प्रासादातील भिंतीवर रंगविलेली चित्रे पाहण्यासाठी शेकडो लोक येतात. अशा ठिकाणची आर्द्रता सामान्यतः कमी प्रमाणात असते. कलावस्तू व अवशेष यांचे चोरीपासून संरक्षण करणे, हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. जगातील अनेक देशामधून संघटित टोळ्यांमार्फत अशा वस्तूंच्या चोरीचे धाडसी प्रयत्न होत आहेत. अनेक संग्रहालये, पुरातन स्थाने, मंदिरे इ. ठिकाणच्या विविध वस्तू पळविण्यात आलेल्या आहेत. अशा वस्तूंची चोरी करण्याचे दोन उद्देश असतात. एक म्हणजे मौल्यवान पुरातन वस्तूंची चोरी करून त्या आहेत त्याच स्वरूपात इतरत्र निर्यात करून पैसा मिळविणे व दुसरा म्हणजे मूळ कलाकृतीतील सोने, रत्ने वगैरे वेगळी करून त्याद्वारे पैसा मिळविणे अशा प्रकारे गैर कृत्य केली जातात. कलावस्तूंचे गैर मार्गाने निर्यात होऊ नये म्हणून विविध देशांतील शासनांचे प्रयत्न चालू आहेत व तसे संरक्षण कायदेही करण्यात आलेले आहेत. चोरीपासून संरक्षण मिळावे म्हणून आयकॉम या संस्थेने काही उपाययोजना करण्यासाठी सुचविल्या होत्या. यामध्ये कलावस्तूंची व अवशेषस्थानांची पाहणी करून त्यांची विभागावार नोंद करावी असेही सुचविण्यात आले आहेत. संग्रहालयातील सर्व वस्तूंची नोंद करणे, त्यांची छायाचित्रे घेणे, वारंवार तपासणी करणे, चोरीपासून सावधानतेचा इशारा मिळविण्यासाठी विद्युत व इतर प्रकारची यंत्रणा बसविणे इ. उपाय बऱ्याच संग्रहालयांमध्ये प्रचारात आलेले आहेत.

अशा प्रकारे वैज्ञानिक पद्धतीने ऐतिहासिक स्थापत्य व वस्तूसंग्रहालयातील वस्तूंचे जतन करण्यात येते. विज्ञानाच्या मदतीशिवाय ऐतिहासिक कलावैभवाचे जतन आणि संवर्धन करण्याची कल्पना करणे सुद्धा चूकिके आहे. म्हणून ऐतिहासिक वस्तू आणि वास्तूंचेजतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विज्ञान हे एक वरदानच ठरते, असे म्हणावे लागेल.

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Agarwal o . P . Ed . Conservation of Cultural Properties in India , New Delhi , 1967 - 68 .
2. Borroughs , Alan , Art Criticism from a Laboratory , Boston , 1938 .
3. Bradley , M . C . Jr . The Treatment of Pictures , 1950 .
4. Doerner , Max Trans . Neuhaus , Eugen , Materials of the Artist and Their Use in Painting with Notes on the Techniques of the Old Masters , London , 1949 .
5. Gairola , T . R . " Intetnational Co - operation in Conservation of Cultural Property " , Journal of Indian Museums , Vol. XXI - XXIV , New Delhi , 1965 - 68 .
6. [www . mpscworld . com / aurangabad](http://www.mpscworld.com/aurangabad)
7. [https : / / mr . wikipedia . org / wiki / वेरुळची_लेणी](https://mr.wikipedia.org/wiki/वेरुळची_लेणी)
8. [https : / / mr . wikipedia . org / wiki / भारत](https://mr.wikipedia.org/wiki/भारत)
9. [https : / / vishwakosh . marathi . gov . in / category / history](https://vishwakosh.marathi.gov.in/category/history)